
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 911.3:711.7
DOI 10.5281/zenodo.7842388

СПЕЦИФИКА ГЕОГРАФИИ ТРАНСПОРТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

SPECIFICITY OF TRANSPORT GEOGRAPHY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

ОРЕХОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

*аспирант,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта.*

OREKHOV SERGEY YUREVICH,

*PhD student,
Immanuel Kant Baltic Federal University.*

В статье анализируется специфика географии транспорта в исторической ретроспективе. Рассматриваются особенности формирования транспортных систем начиная с древних городов и до современности. Приводятся ключевые этапы развития транспортной системы и обусловившие их достижения. Выявляются тенденции развития транспорта в XXI веке и процессы, происходящие в транспортной системе на текущем этапе технического прогресса. Отмечается взаимосвязь транспортной инфраструктуры и экономического развития общества. В результате выделены признаки соответствия состояния развития инфраструктуры транспорта уровню экономического развития общества.

The article analyzes the specifics of the geography of transport in historical retrospect. The features of the formation of transport systems from ancient cities to the present are considered. The key stages of the development of the transport system and the achievements that led to them are given. The trends of transport development in the XXI century and the processes taking place in the transport system at the current stage of technological progress are revealed. The interrelation of transport infrastructure and economic development of society is noted. As a result, the signs of compliance of the state of transport infrastructure development with the level of economic development of society are highlighted.

Ключевые слова: *транспортная система, транспортные сети, география транспорта, история транспорта, развитие транспорта.*

Key words: *transport system, transport networks, transport geography, transport history, transport development.*

В условиях глобализации транспортная отрасль, как производство и экономика, выступает ключевым стимулятором процессов интеграции и оказывает значимое воздействие на экономическое развитие регионального пространства [1]. Транспорт, являясь одной из основных отраслей инфраструктуры, формирует требуемые условия для функцио-

нирования мировой экономической системы и для решения геостратегических, социально-экономических и прочих задач отдельных государств в рамках интеграции в глобальную хозяйственную систему.

От степени развития транспортной отрасли, являющейся инструментом перемещения грузов и пассажиров, во многом зависят условия воспроизводства в отдельных странах [2]. Непрерывное и устойчивое развитие транспортной инфраструктуры гарантирует поддержание единства экономического пространства, активное экономическое развитие государств и поддержание конкурентоспособности их структур на региональных и мировых рынках. Учитывая важность транспортной системы для социально-экономического развития регионов и мирового сообщества, актуальным представляется анализ особенностей развития географии транспорта в исторической ретроспективе, позволяющий определить основные тенденции развития отрасли.

Целью работы является изучение специфики географии транспорта в исторической ретроспективе. Для её достижения были использованы аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный методы обработки тематических исследований, научных публикаций и релевантных литературных источников.

Транспортные системы начали формироваться ещё в древних городах, и к эпохе Средневековья были представлены разнообразным водным и сухопутным транспортом [3]. Большая часть товаров перевозилась водным путём, поэтому активно развивались водные транспортные сети. Естественные водоёмы дополнялись искусственными каналами, которые соединяли бассейны крупных рек и обеспечивали удобство передвижения.

С развитием торговли начали активно строиться и сухопутные дорожные сети, которые прежде использовались только в военных целях. До конца развитого Средневековья использовался преимущественно вьючный транспорт, позднее стали распространяться телеги, что потребовало совершенствования качества дорог. Массовое дорожное строительство в Европе началось в XV-XVII вв. Новые сети связывали не только все крупные города государств, но и обеспечивали возможность перемещения между столицами в любое время года.

Основным фактором возрождения дорожного строительства в Европе стало формирование государств – абсолютных монархий, правителям которых дороги были необходимы для эффективного централизованного управления. Начало технического прогресса обусловило потребность в совершенствовании дорожного строительства и улучшении транспортной сети. Стали появляться экипажи с кузовом, для комфортного передвижения которых требовалось ровное дорожное покрытие. Его позволил обеспечить пакеляж, который использовался вплоть до появления автомобилей, для которых метод оказался непригодным.

Начало общественному транспорту было положено в 1639 г., когда в Великобритании была учреждена лицензия на извоз [4]. В 1662 г. Франции появился первый городской общественный транспорт – омнибусы. Постепенно число карет возрастало, стали появляться пригородные и междугородные маршруты. Развитие сухопутного транспорта требовало развития дорог, поэтому грунтовые дороги стали заменяться шоссе, более удобными для повозок.

До конца XVIII в., пока сельское хозяйство выступало основой экономики, наземный транспорт, представленный в основном гужевым транспортом, и неразвитая дорожная сеть с ограниченной инфраструктурой являлись затратной транспортной системой, которая была доступна только для дорогостоящих товаров небольшого объёма, перевозимых на небольшие расстояния [5]. Морской транспорт, в силу своей дешевизны и большей надёжности для перемещения значительных объёмов товаров, был более предпочтительным. Однако постепенное стремление местных рынков к региональным привело к регионализации коммерции и началу формирования национальных рынков. К середине XVIII в. на смену сельскому хозяйству пришла промышленность, которая обусловила резкое технологическое развитие и стимулировала интенсификацию индустриальной деятельности.

С развитием и расширением индустриализации транспорт стал частью социально-экономической жизни. Традиционные транспортные системы были заменены более совершенными формами, отличающимися большей скоростью, надёжностью и грузоподъёмностью: деревянные парусные суда сменили суда с паровыми двигателями, а позднее – с двигателями внутреннего сгорания; наземный гужевой транспорт заменили сперва железнодорожные сети, а после – грузовики, впоследствии ставшие доминирующей формой наземного транспорта.

Начиная со второй половины XIX в. европейские города стали сталкиваться с новыми социальными вызовами, обусловленными стремительным технологическим развитием [6]. В крупных городах транспортные сети существенно разрастались и технически совершенствовались. Начавшаяся массовая прокладка железных дорог во много раз усилила транспортное притяжение городов и инициировала волны миграции. Применение парового двигателя в железнодорожном транспорте дало возможность открыть новые перспективы в логистике и обусловило активное развитие интермодальных перевозок. Сухопутные паровые машины стали драйверами территориального развития и производства, а железные дороги способствовали появлению нового типа промышленных поселений.

В городах в разных частях мира стали появляться крупные транспортные узлы и станции [7]. Однако для городов такие изменения транспортной системы оказались слишком стремительными. Городские проблемы, связанные с активным развитием транспортной отрасли, олицетворял Лондон, в котором наблюдались регулярные застои транспорта, бесконтрольный поток мигрантов и рост трущоб, безработица в пригородах и тяжёлые условия труда. Улучшить ситуацию помогло строительство метрополитена, начавшееся в 1855 г. Первые составы двигались на паровой тяге, а с 1890 г. – на электрической.

В конце XIX в. возникает трамвайная система передвижения, причём в США трамваи появились параллельно с Европой. Также в XIX в. были изобретены первые автомобили, вместе с которыми зародилась концепция персональной мобильности. В 1885 г. был изобретён двигатель внутреннего сгорания, который стал революционным прорывом в отрасли транспортостроения. В 1886 г. К. Бенц и В. Даймлер создали первый бензиновый автомобиль.

Создатели первых автомобилей стремились к внедрению безрельсового общественного транспорта, который будет способен улучшить сложную транспортную и социально-гуманитарную обстановку в городах, однако первые автомобили были мало приспособлены к технической эксплуатации и ненадёжны. Помимо этого, высокая стоимость делала автомобили недоступными для большей части населения. Автомобильный транспорт стал широко распространён в XX в., после запуска Г. Фордом в 1907 г. конвейерной сборки машин [8]. К 1920-м г. во всех развитых странах автомобили полностью вытеснили гужевой транспорт.

Также XX в. стал периодом освоения воздушной среды. Первые успешные испытания планера, снабжённого двигателем внутреннего сгорания и системой управления, обеспечивающей поддержание устойчивости в горизонтальном и вертикальном направлениях, были проведены братьями У. и О. Райт в 1903 г. В 1910 г. братья Райт занимались доставкой грузов, что положило начало грузовым авиаперевозкам. Пассажирские перевозки получили масштабное распространение после Первой мировой войны.

Вопреки футурологическим предсказаниям, качественного скачка в развитии транспорта при наступлении XXI в. не произошло. С появлением ядерной энергетики считалось, что за ядерным двигателем будущее всего транспорта, однако силовые агрегаты, преобразующие энергию ядерного распада в механическую, используются только в военном кораблестроении. Не произошло и транспортного освоения космоса, хотя космические программы активно развиваются.

Более реалистичными тенденциями развития транспорта являются:

- внедрение двигателя внутреннего сгорания, работающего на водородном топливе;
- массовое применение авиационных технологий на железнодорожном транспорте с целью увеличения его скорости;
- внедрение авиатранспорта нового поколения и экранопланов;
- развитие и массовое применение беспилотных транспортных средств;
- повсеместное внедрение метробусов и легкорельсового транспорта [9];
- развитие таких транспортных систем, как: трубный транспорт – сверхзвуковые вакуумные поезда; гирокары – транспортные средства, способные транспортировать пассажиров над проезжей частью без пересечения с автомобилями; струнный транспорт – транспорт, перемещающийся по предварительно напряжённым рельсам; SkyTran – транспортная система в виде автоматизированных капсул, передвигающихся по монорельсу по принципу магнитной левитации.

Современный этап развития транспорта ознаменовался переходом к цифровой транспортной системе, стабилизацией автомобилизации и увеличивающимся значением внеуличного транспорта [10]. Транспортные сети будущего должны отличаться низкой материалоемкостью строительства, экологичностью, экономичностью, надёжностью, долговечностью и безопасностью.

Текущий этап технического прогресса инициирует протекание следующих процессов в транспортной системе [11]:

- охват транспортной сетью всего мира, включая наиболее отдалённые и труднодоступные районы;
- увеличение скорости грузовых и пассажирских перевозок, способствующее консолидации мирового культурно-экономического пространства;
- крайне неравномерное размещение и распределение транспортной сети.

Анализ современной специфики и тенденций территориальной организации транспортной системы демонстрирует рост пассажиропотока и повышение мобильности населения [12]. Социально-экономические факторы в сравнении с природными оказывают намного большее воздействие на территориальную организацию транспортной системы, при этом увеличивается влияние закономерностей транспортно-географического притяжения. Территориальная организация транспортной системы является отражением процессов социально-экономического развития территорий.

Таким образом, на протяжении всего социального развития прогресс в развитии транспортной инфраструктуры находился в прямой корреляции с уровнем экономического развития общества и научно-технического прогресса. Можно выделить следующие признаки соответствия состояния развития инфраструктуры транспорта уровню экономического развития общества:

- наличие достаточных коммуникаций, обеспечивающих связь субъектов экономики по всему миру;
- соответствие фактической пропускной способности транспортных сетей реальному и планируемому размещению и степени развития производств;
- отсутствие в транспортных сетях разрывов и несовершенств, которые создают препятствия для движения транспортных потоков;
- сбалансированное развитие транспортных инфраструктурных сетей всех разновидностей;
- надёжность элементов транспортной инфраструктуры, которая достигается за счёт бесперебойной работы транспортных коммуникаций и наличия резервных возможностей пропускной способности, использующихся в моменты пиковых нагрузок.

Таким образом, ключевыми трендами развития транспорта можно считать повышение скорости доставки, экономичности и экологичности силовых установок, а также развитие беспилотных транспортных средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комов М.С. Роль транспорта в развитии региональных интеграционных процессов в мировой экономике // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 8 (94). С. 192-199.
2. Бережная Л.Ю. Взаимосвязь транспортной инфраструктуры и регионального развития // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 3. С. 5-16.
3. История науки, техники и транспорта: учебник для вузов / В.В. Фортунатов [и др.]; под общ. ред. В.В. Фортунатова. М.: Изд-во Юрайт, 2023. 432 с.
4. Троицкая Н.А. Инновационный подход к созданию новых видов городского пассажирского транспорта // Мир транспорта. 2022. Т. 20. № 1 (98). С. 36-49. DOI: 10.30932/1992-3252-2022-20-1-5.
5. Давыденко Е.А., Галин А.В. Изменение транспортной инфраструктуры под влиянием экономического развития общества // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2021. № 1 (71). С. 72-76. DOI: 10.24143/1812-94982021-1-72-76.
6. Гайноченко Т.М. Транспортные технологии и транспортная политика: превращение потерь в возможности // Транспортное дело России. 2020. № 3. С. 127-130.
7. Дудаков Д.С. Историческая ретроспектива роли транспортных сетей в развитии городов // Architecture and Modern Information Technologies. 2018. № 3 (44). С. 225-243.
8. Баженов Ю.М. К вопросу о периодизации истории мировой транспортной системы // Постсоветский материк. 2022. № 1 (33). С. 123-138. DOI: 10.48137/2311-6412_2022_1_123.
9. Дудаков Д.С. Инновационное развитие систем общественного транспорта в контексте взаимодействия с городской средой // Architecture and Modern Information Technologies. 2018. № 1 (42). С. 287-304.
10. Атаев П.Г. Зарубежный опыт исследования внеуличного пассажирского транспорта // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле. 2020. Т. 20, № 2. С. 94-97. DOI: 10.18500/1819-7663-2020-20-2-94-97.
11. Эгамов К.Д. Современные тенденции исследования географии транспорта // Экономика и социум. 2022. № 5-2 (92). С. 860-863.
12. Усманов З.К., Абдулхакимов А.Б. Современные тенденции и теоретические основы географии транспорта // Экономика и социум. 2021. № 12-2 (91). С. 651-654.

© Орехов С.Ю., 2023.